

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелиғалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали декани, Тарих фанлари номзоди, доцент

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ДЎСАНОВ Раҳимжон Раимқулович

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
катта ўқитувчиси, мустақил тадқиқотчи*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762618>

ЎЗБЕК “БИР АКТЁР ТЕАТРИ” ТАРИХИГА НАЗАР

АННОТАЦИЯ

Мақола ўзбек “Бир актёр театри” ривождаги муҳим даврлардан айримлари санаб ўтилади. Ўзбек “Бир актёр театри” узоқ тарихга эга эканлиги далилланади. Шунингдек, яқка ижроси билан ўз даврининг моҳир ижрочилари ижоди ва уларнинг ўзига хос ижроси услублари хусусида ҳам маълумотлар келтирилган. Хулоса қисмида эса, бугунги кунда бу жанрга бўлган талаб ва соҳа ривожини учун таклифлар айтилган.

Калит сўзлар: актёр, томоша, жанр, яқка ижро, бир актёр театри, човки, тўкма, катта масхарабозлик.

АННОТАЦИЯ

В статье перечислены некоторые важные периоды в развитии узбекского театра одного актера. Доказано, что узбекский театр одного актера имеет давнюю историю. Также представлена информация о творчестве мастеров-исполнителей своего времени и их уникальных стилях исполнения. В заключительной части упоминается сегодняшний спрос на этот жанр и предложения по развитию индустрии.

Ключевые слова: актёр, спектакль, жанр, моноспектакль, театр одного актера, човки, актерский состав, большой клоун.

ANNOTATION

The article lists some important periods in the development of the Uzbek one-man theater. It is proved that the Uzbek theater of one actor has a long history. It also provides information about the work of master performers of their time and their unique performance styles. The final part mentions today's demand for this genre and proposals for the development of the industry.

Keywords: Actor, performance, genre, solo performance, one-actor theater, chowki, cast, big clown.

Ўзбек замини қадимдан илм ўчоғи ҳисобланган. Бу юртда туғилиб, илми ва истеъдоди билан дунёга танилган боболаримиз исмларини санайдиган бўлсак, бу рўйхатни кўриб киши беихтиёр фахр, ифтихор туйғусини сезади. Бу туйғуга чуқурроқ ёндошсак, у бизга бундай етук алломаларга муносиб авлод бўлишимиз лозим эканлигини ҳис этамиз. Дарҳақиқат, бизни боболаримиз ҳар бир соҳада дунёнинг етук олимлари ҳисобланади. Жумладан, санъат соҳасида ҳам ўзининг бетакрор ижроси билан нафақат ўзбек балки, чет эллик томошабинларни ҳам лол қолдирган истеъдод соҳибларини ҳам санаш мумкин.

Қадимги Ўзбекистон худудида санъатнинг барча турлари мавжуд бўлган. “Бир актёр театри” жанри ҳам бизнинг заминда қадимдан бугунга қадар ривожланиб келмоқда. Анъанавий театр тарихига назар ташласак, ўзбекларда “Бир актёр театри” бахшилар қўлига дўмбира олиб халқ қахрамонларини улуғлай бошлаган кундан бери мавжуд эканлигига амин бўламиз. Чунки, бахши ўзи шоир, ўзи бастакор, ўзи қўшиқ ижрочиси бўлиб, якка ўзи кечки йиғинни, яъни томошабинларни тонг отгунча “ушлаб” турган. Бу миллий анъанавий “Бир актёр театри” миз қадимий эканлигини асослайди.

Биринчидан, якка тартибда олти соат концерт ижро қиладиган артист жаҳон сахнасида бўлмаса керак.

Иккинчидан, ғарб якка тартибда шеър тўқиган, унга куй басталаган ва уни қўшиқ қилиб айтган “Бард” ҳар уч, беш дақиқадан кейин мавзуни ўзгартирган, янги қўшиқ айтган. Бахши эса бир мавзуни, воқеалар ривожини ҳамда воқеа иштирокчилари образлари, барчасини якка ўзи яратганлиги билан такрорланмас даражадаги “Бир актёр театри” ҳисобланади [2, Б.315]. Олимнинг бу фикри ўзбек “Бир актёр театри” узоқ тарихга эга эканлигини исботлайди.

Мамлакатимизда таълим сифатини оширишга, уни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бунинг натижасида ўқитувчи ва талабалар чет эл олийгоҳларида қисқа ва узоқ муддатли малака ошириш, таълим олишга муваффақ бўлишяпти. Олий таълим муассасаларида назарий ва амалий билимлар паралел олиб борилади. Назарий билим ҳаёт ходисалари, инсон тажрибаси, амалий фаолият ҳақидаги билимларнинг йиғилиши, умумлаштирилиши, мантиқий изчил бир системага солиниши натижасида яратилади. Назария амалий тажрибани умумлаштириш асосида ривожланади ва бойийди. У инсон ҳаёти тақозо этган, талаб қилинган масалалар, муаммолар асосида амалиётни ривожлантириш йўллари ва чораларини кўрсатиб беради. Назария амалиёт билан чамбарчас боғлиқ бўлса, соҳа шунчалик тараққий этади. Биз ҳам ўз олдимизга ўзбек “Бир актёр театри” жанрини илмий-амалий ўрганишни мақсад қилдик. Ўзбек “Бир актёр театри” тарихи шу пайтгача илмий тадқиқот мавзуси сифатида алоҳида ўрганилмаган. Бу жанр ҳақидаги мақолалар, суҳбатлар баҳс ва мунозаларга ҳам сабаб бўлиши мумкин. Сабаби, ушбу жанрга нисбатан ҳар бир ижодкорнинг ўз қарашлари бор. Бу – соҳани илмий ўрганишга эҳтиёж мавжуд эканлигини англатади.

Анъанавий театр тарихидан маълумки ХХ аср бошларида Бухоро худуди хос бўлган “човки” томошалар кўрсатиш урф бўлган. Бу жараёнда асосан кичик театр жамоалари ташкил топган ва биргаликда ижод қилишган. Жамоалар амирнинг бўйруғи билан вақти-вақтида бозор чорсуси гумбазлари остида оддий халқ учун текин томошалар кўрсатишган. “Бундай томошалар човки деб аталган” [1, Б.133].

Човки томошаларида асосий вазифа “Бир актёр театри” ижрочиларига юклатилган. Улар томошани бошқариб борганлар. Бундай томошаларда якка ижродаги номерлардан кўпроқ дор ости ва дор усти ўйинларни намоиш этилган. Якка ижрочилар томоша бошланишида, шу билан бирга номерлар орасида паузаларни тўлдириб турган. Човки томошалари пайдо бўлиши ўзбек “Бир актёр театри” ривожига ҳам ижобий ҳисса қўшади.

Бой ва узоқ тарихга эга бўлган Хоразм санъати бу даврга келиб ўзгача бир даврни бошдан ўтказди. Бу пайтда Хоразмда бир қанча бахшилар, ҳофизлар, ҳалфачи-ю, лазгичилар ва бошқа санъаткорлар мавжуд эди. Бундай тазииклардан сўнг жуда кўплаб масхарабозлар ҳозирги Қорақалпоғистоннинг Манғит туманида йиғилади ва шу ерни ўзларига макон қилишади. Анъанавий театрда бир актёр театрига хос томошаларнинг бизгача сақланиб қолишида бу жамоанинг ҳам меҳнати катта бўлган. Хоразм тарихида узоқ йиллар хонлик қилган Муҳаммад Раҳим II (1864-1910) даврида санъаткорлар обрўйи анча баланд бўлгани бизга тарихдан маълум. Хоннинг ўзи шеърятга қизиқиши баланд бўлганлиги сабабли унинг саройида шоирлар кўпчиликти ташкил қилган. Масхарабозлар кўпроқ ҳукмдорларнинг ижтимоий ҳаётга бўлган таъсирини сатира остига олгани учун саройда масхарабозлар жамоаси бўлмаган. Манбаларда хоннинг хос масхарабози бўлгани ҳақида маълумотлар бор. Бу масхарабоз хон ҳоҳлаган пайтида уни кулдириши керак бўлган. Бу вазифани бажараолмаса у ўлим ёки сургун қилиш билан жазоланган.

Саройда ишлаган хос масхарабоз мусобақаларда биринчиликни олган санъаткорлар бўлган. Демак, хон саройида ишлаган масхарабозлар “Бир актёр театри” мусобақасининг ғолиби дейишимиз мумкин. Хон шундай масхарабозларни топдириб ўзига хос масхарабоз қилиб олган. Табиийки бунда актёрдан “Бир актёр театри” номерларини ижро этиш талаб этилади. Бу сарой актёри ҳам албатта Хоразм анъанавий театрига хос бўлган “Бир актёр театри” томошаларини кўрсатган. “Ўз-ўзидан маълумки сарой масхарабозининг репертуари бир ўзи бўлгани учун пантомималар, пародиялар, кулгули ҳикоялар, латифалардан иборат бўлган” [1, Б.150].

XIX аср охири XX аср бошларида саройларда ижро этилган “Бир актёр театри” томошалари соҳа ривожига яна бир воқеа дейишимиз мумкин. Зеро, бу хос масхарабозлардан “Бир актёр театри” актёрига қўйиладиган талабларни мукамал бажариш талаб этилган. Бу актёрлар қутилмаган вазиятдан чиқишнинг моҳир устаси, сўзга ва ҳар бир вазиятни кулгуга айлантирувчи, танаси пластик ифодаларга бой, ижро давомида томошани шиддатини (темпини) назорат қила оладиган, акрабатик ҳаракатлар ижрочиси, бирор бир мусиқий асбобни чалишни билиш ва шу билан бирга овоз имконияти ҳам баланд бўлган кўшиқчи бўлиш каби вазифаларни бажарган.

Актёрнинг ҳар бир чиқиши, номерларидаги ҳар бир ижроси унинг учун ҳаёт-мамот масаласи бўлган. Унинг олдида нафақат хонни кулдириш, кайфиятини кўтариш, унинг кўнглини олиш балки, ўз ҳаётини ҳам асраб қолишдек масъулият турган. Хивалик Худойберган кўр (1845-1940) ва Матчон кўр (1840-1910), Буважон тўқ-тўқ (1870-1940), Ёпирди масхарабоз (1880-1940), Матчон бақай (1865-1930), Урганчлик Новзолим бобо (1818-1925), Гурланглик Буважон сари (1851-1951) каби “Бир актёр театри” номерларининг моҳир усталарини анашундай масхарабозлардан ҳисобланган. Шу билан бирга бу ижодкорлар анъанавий театрнинг Хоразм худудида ижод қилган бир актёр театрининг актёрларидир. Хоразм халқ театри актёрлари образларни ифодалашда асосан пантомимага суянган. “Уларда тана ҳаракатлари, рақс-пластик ҳаракатлар, мимика ва жест ҳал қилувчи аҳамиятга эга” [1, Б.152].

Ўзбек анъанавий театрида “Бир актёр театри” ижодкорлари ва уларнинг ижрочилик маҳорати билан танишиб, бир жиҳатга эътибор қаратмоқчимиз. Ўзбек анъанавий театрида жумладан, “Бир актёр театри” актёрлари кучли истеъдод эгалари бўлганини таъкидлаб ўтишни жоиз деб билдик. Бу актёрлар табиат ва қушларнинг овозларини ухшатиш буйича моҳир саналган. Пантомима, рақс ва пластик ифодалар орқали ўз қахрамонларини образ даражасига олиб чиқа олган. Нутқи равон мусиқий асбобларни чалиш билан бирга овоз диапозони ҳам катта бўлган истеъдод соҳиблари бўлишган. Хоразмда машҳур бўлган “Бир актёр театри” номерларига мисол қилиб, “Кумпишик”, “Кукнори”, “Чугирма тикиш” кабиларни айтиш мумкин. Бу худудда “Бир актёр театри” жанрига хос бўлган томоша турларидан бири “Тўкма” ҳажвий ўйинидир. Ушбу томошада масхарабоз ўзининг бир нечта номерларини бир-бирига боғлаб катта томоша кўрсатади. “Тўкма” томошаларининг илк вакилларида бири Буважон тўқ-тўқ бўлган. Унинг ишларини эса Худойберган тўқ-тўқ давом эттирган. Худойберган тўқ-тўқ “Онам ўтинга юборгани”, “Ҳолвачига шогирд тушаман”, “Ҳукки Тўра” каби ҳажвияларини бир-бирига боғлаб тўкма ҳажвий томошаларни ижро этиб келган. Бу ҳажвияда масхарабознинг саргузаштлари ҳақида воқеалар баён қилинади. М.Қодиров буни масхарабознинг ўзига хос монологи деса ҳам бўлади деган фикрларни билдирган. Худойберган тўқ-тўқнинг ушбу томошалари ҳақида ёзма манбалар ҳам мавжуд. “Ҳукки тўра Худойберган тўқ-тўқ ижросида бир соат, шароит тақозо қилса ва актёрнинг илхоми жўш урса икки-уч соатгача давом этади” [3, Б.55].

Ўшбу тўкма томошаларнинг пайдо бўлиши ва актёрлар томонидан маҳорат билан ижро этилиши анъанавий театрда “Бир актёр театри” жанрининг томошавийлигини оширган. Шу билан бирга бу каби томошалар, Ўзбекистонда “Бир актёр театри” ривожланишидаги муҳим босқич дейишимиз мумкин деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари анъанавий театр тарихида “Бир актёр театри” номерларидан ташкил топган томошалар ҳам мавжуд. Тўйлар ва сайилларда ижро этиладиган ушбу дастурлар ҳар жиҳатдан мукамал ўйлаб чиқилган сўнгра халққа намоиш этишган. Анъанавий театр тарихида бундай томошалар “Катта масхарабозлик” деб номланган. “Программа бир–бири билан мантиқан боғланган турли ҳажмдаги комедия ва пантомималардан иборат бўлиб, муайян тартибда ижро этилган ва у “Катта масхарабозлик” деб аталган. Бу, йигирмага яқин масхарабозликни ўз ичига олган ва 8-10 соат давом этиши мумкин бўлган” [1, Б 139].

XIX асрнинг охирларигача анъанавий театр тарихида “Катта масхарабозлик” услубида томошалар намоиши кузатилмаган. Бундай шаклдаги томошалар намоишини ҳам анъанавий театрда “Бир актёр театри” жанри шаклланишидаги бир жиҳат дейишимиз мумкин.

Ўзбек “Бир актёр театри” жанри тарихи хусусида сўз юритар эканмиз, XX асрда бу жанр Ўзбекистонда анча оммалашган ва ўзининг мухлисларига эга бўлган. Бунга шу даврнинг забардаст актёрларидан ҳисобланган Муҳсин Ҳамидовнинг сермаҳсул ижоди мисол бўла олади. С.Турсунбоев. “Муҳсин Ҳамидов “Бир актёр театри” асосчиси” номли китобида “ҳали ҳеч Муҳсин Ҳамидовчалик оммавий, халқчил шаклни топа олгани йўқ, ҳали ҳеч ким бу қадар сиёсий ва бадиий етуклик уйғунлигини таъминлай олгани йўқ ва ниҳоят, ҳали ҳеч ким унинг каби кенг тингловчи – томошабинлар оммасини қамраб олишга муяссар бўлгани йўқ дейди [4, Б.44].

Актёр сахнада рол ижро қилар экан. Бажараётган ҳар бир ҳаракатини маъно моҳиятини тушуниши лозим. Баъзи ҳаракатлар эса маълум бир маънони англатмаса уларни бир–бирига боғлайди. Ҳаракатларни назарий жиҳатдан англаб, амалда сахна маданияти қондаси билан ижро этилса, актёрнинг ижроси бадиийлашади.

Бадиий шакл топиш – театрнинг талабларидан биридир. Бугун сахна санъати вакиллари талаб биров ўзгачароқ назаримизда. Улар (сахна санъати эгалари) ижодий изланиш баробарида, кўпроқ театр санъатига оид ўқув адабиётларни, илмий мақолаларни ўқиб, республикамиз ҳамда жаҳон миқёсида бу соҳада олиб борилаётган ишлар, кўрик-танловлар ва фестиваллар ва олимларнинг бу танловлар ҳақида фикрларини мунтазам кузатиб бориши лозим. Шунингдек, эришилаётган ютуқлар билан танишиб унинг моҳиятини тушуниши, камчиликларни таҳлил қила олиши керак. Ўзбек ва жаҳон театр санъати тараққиёт босқичларини билиши унинг ижодий ишларида, оммавий ахборот воситалари орқали чиқишларидаги аҳамиятини билиши лозим. Бугун актёрга нафақат ижрода балки, ўз соҳасининг назарий билимларини ҳам ўзлаштирган, тажрибасига таяниб, мақола ёки кичик шаклдаги рисолалар ёзиб бориш талаби ҳам мавжуддек.

“Кўлингдан келса, замондан илгарироқ юр, агар кўлингдан келмаса, замон билан баробар қадам ташла, аммо ҳеч қачон замондан орқада қолма” деган ибратли ибора бежизга айтилмаган. Замон талабидаги биз ёшлар буни ўзимизга шиор қилиб олишимиз мақсадга мувофиқ бўларди.

Ҳозирда бу жанр ривожига биров оқсаётгандай. Ваҳоланки, бу жанрга талаб кучли. Айни пайтда катта жамоа билан намоиш этиладиган театр томошаларига қараганда, кичик жамоаларга талаб юқори. Бир актёр театрини айни замон талаби дейишимиз ҳам ўринли деб ўйлаймиз. Юртимизда “Бир актёр театри” жанрида ижод қилаётган ва илмий изланишлар олиб бораётган ижодкорлар пойтахт ва вилоят театрларида ҳам бор лекин, бу жанр ижодкорлари санокли. Шу боис бу соҳага амалий ва илмий изланувчилар зарур деб ўйлаймиз. Юртимизда республика ва халқаро миқёсда “Бир актёр театри” жанри асосидаги театр фестиваллари ҳам ташкил этилса, бу жанр ривожига асосий омил бўлиб хизмат қилади деб ўйлаймиз. Театр санъати бўйича мутахассислик фанларини назарий ва амалий жиҳатдан пухта ўзлаштириш билан, номоддий маданий меросимиз бўлган театр санъатини тарғиб қилишга, ушбу соҳа ривожига ўз ҳиссамизни қўшишимиз мумкин.

ИҚТИБОСЛАР

1. М.Қодиров, “Ўзбек тетар анъаналари”, Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Тошкент-1976й,133Б.
2. М.Умаров.“Эстрада ва оммавий томошалар тарихи” Тош. “Янги аср авлоди” 2009 й.315-бет.
3. Т.Обидов, “Театр масхарабозов Хорезма (номзодлик деесертацияси)” 55Б.
4. С.Турсунбоев. “Муҳсин Ҳамидов “Бир актёр театри” асосчиси” Тошкент-2010 йил. “Фан ва технологиялар Марказининг босмаҳонаси” 44-бет.